

УДК 342.97

Косілова Ольга Іванівна –

кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник
Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-5574-3771>

Olha I. Kosilova –

candidate of political sciences, associate professor, researcher,
Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-5574-3771>

Федірко Іван Павлович –

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політології
Філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0003-4626-512X>

Ivan P. Fedirko –

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Political Science,
Faculty of Philosophy
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-4626-512X>

Розвиток е-урядування в Україні на шляху до реалізації прав і свобод громадян

Стаття присвячена дослідженню концепції «електронного урядування» та аналізу стану її реалізації у сучасній Україні як основи надання адміністративно-правових послуг населенню та реалізації прав та свобод громадян. В статті аналізується стан та перспективи реалізації електронного урядування в Україні на шляху до створення цифрової держави (держави у смартфоні). Як один з прикладів успішного застосування та створення е-урядування наведено досвід Естонії, яка відома своїми цифровими державними, податковими та медичними системами. В статті проаналізовані інструменти е-урядування які були створені та вже успішно діють в Україні задля покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб. Визначено основні напрями реалізації е-урядування в Україні, які вже діють та визначено нагальні завдання для успішного подальшого розвитку е-урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, е-демократія, інформаційно-комунікативні технології, адміністративні послуги, права і свободи громадян, державне управління.

Статья посвящена исследованию концепции «электронного правительства» и анализа состояния реализации в современной Украине как основы для оказания административно-правовых услуг населению и реализации прав и свобод граждан. В статье анализируется состояние и перспективы реализации электронного управления в Украине на пути к созданию цифровой державы (державы в смартфоне). Как один из примеров успешного применения и создания е-управления приведены опыт Эстонии, которая известна своими цифровыми государственными, налоговыми и медицинскими системами. В статье проанализированы инструменты э-правительства которые были созданы и уже

успешно действуют в Украине для улучшения качества обслуживания физических и юридических лиц. Определены основные направления реализации э-управления в Украине, которые уже действуют и определены актуальные задачи для успешного дальнейшего развития э-правительства в Украине.

Ключевые слова: электронное управление, электронное правительство, э-демократия, информационно-коммуникативные технологии, административные услуги, права и свободы граждан, государственное управление.

O.I. Kosilova, I.P. Fedirko Development of E-Government in Ukraine on the Way to the Exercise of Citizens' Rights and Freedoms

The article analyzes the state and prospects of e-government in Ukraine on the way to creating a digital state (state in a smartphone). The article examines the concept of "e-government" and analyzes the state of its implementation in modern Ukraine as a basis for providing administrative and legal services to the population and the realization of the rights and freedoms of citizens.

The authors note that the introduction of e-government is a basic prerequisite for building an efficient digital economy and digital market in Ukraine and its further integration into the EU digital single market. The importance of the chosen topic for research due to the role and importance of e-government is one of the main factors in ensuring the success of reform and increasing the country's competitiveness.

One of the examples of successful application and creation of e-government is the experience of Estonia, which is known for its digital government, tax and medical systems.

The article analyzes the e-government tools that have been created and are already operating successfully in Ukraine to improve the quality of services for individuals and legal entities and increase the openness, transparency and efficiency of public authorities and local governments. The main directions of e-government implementation in Ukraine that are already in force have been identified: development of the e-services system, adaptation of Ukrainian legislation to digitalization processes, introduction of electronic document management in government bodies, formation of an open data base.

The main directions of e-government implementation in Ukraine, which are already in force, have been identified: development of the e-services system, adaptation of Ukrainian legislation to digitalization processes, introduction of electronic document management in government bodies, formation of an open database. At the end of the article, the authors identify current issues for the further development of e-government in Ukraine. It is concluded that the development and application of electronic administrative services and digitalization of public relations will undoubtedly increase the economic activity of citizens, the implementation of their social, economic, political rights, speed up and simplify the procedure for obtaining administrative services, reduce corruption. One of the undeniable advantages of e-government is the provision of constant and continuous work of executive bodies (24 hours a day). The introduction of electronic technologies to support the state apparatus opens up new opportunities for government work, such as systematization and processing of large amounts of data into a single system; increase the openness of the state administration; ensure social equality and impartiality in the provision of services; contribute to the development of e-democracy.

Keywords: e-government, e-government, e-democracy, information and communication technologies, administrative services, rights and freedoms of citizens, public administration.

Постановка проблеми. Цифрові технології та інтернет стрімко проникають у наше повсякденне життя. Пересічна людина вже не уявляє своє життя без гаджетів, які допомагають організувати її життя, обрати найкращий варіант для відпочинку, швидко знайти та обробити потрібну інформацію, здійснити фінансові операції, скористуватись низкою соціальних послуг. Більш того, деякі європейські країни, зокрема Фінляндія та Естонія у законодавстві положення, що доступ до

Інтернету є одним з прав людини для їхніх громадян. Міжнародні організації і зокрема ООН також домагаються усезагального доступу до інтернету. Генеральний секретар Міжнародної Спільки Зв'язку Г. Туре наголосив, що інтернет є одним найпотужніших джерел просвіти, які винайшло людство. Він зазначив, що уряди повинні вважати інтернет частиною інфраструктури, як автошляхи, системи водозабезпечення і служби прибирання: «Людське суспільство увійшло в стадію, яка

базується на знаннях і усі повинні мати можливість бути активними учасниками». ЄС ухвалив вимогу про свободу доступу до інтернету, в якій мовиться, що будь-які дії держави – члена, що можуть призвести до обмеження доступу громадян до Інтернету повинні брати до уваги «засадничі права і свободи громадян»[1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток електронного урядування, що відбувається у сучасній Україні можливий завдяки розвитку цифрових технологій; є одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення конкурентоспроможності країни. Дослідженням залучення електронних технологій в державний апарат уряду займалися такі вітчизняні науковці, як О. Баранов, А. Марущак, О. Солодка, І. Корж, С. Петров, І. Погребняк, З. Павлишин, І. Попова, Н. Грицяк, О. Голубуцький, О.Шевчук та інші.

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена важливою роллю та значенням успішного впровадження інструментів е-урядування в Україні.

Метою статті є дослідження концепції «електронного урядування», аналіз стану її реалізації у сучасній Україні як інструменту надання адміністративно-правових послуг населенню та реалізації прав та свобод громадян.

Виклад основного матеріалу. У рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [2], Україна має забезпечити комплексний розвиток електронного урядування відповідно до європейських вимог [3]. Зокрема, запровадження електронного урядування є базовою передумовою для розбудови в Україні ефективних цифрової економіки і цифрового ринку та його подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС (Digital Single Market Strategy for Europe), який є одним із 10 політичних пріоритетів Європейської Комісії. Основними напрямками створення єдиного цифрового ринку ЄС й складається з трьох основних напрямків політики:

1. Покращення доступу до цифрових товарів та послуг. Стратегія єдиного цифрового ринку спрямована на забезпечення кращого доступу споживачів та бізнесу до Інтернет-

товарів та послуг по всій Європі, наприклад, шляхом усунення бар'єрів для транскордонної електронної комерції та доступу до Інтернет-контенту, одночасно підвищуючи захист споживачів.

2. Створення сприятливого середовища для цифрових мереж. Єдиний цифровий ринок спрямований на створення належного середовища для цифрових мереж та послуг, забезпечуючи високошвидкісну, безпечну та надійну інфраструктуру та послуги, що підтримуються належними регуляторними умовами. Основними проблемами є кібербезпека, захист даних / електронна конфіденційність, а також справедливість та прозорість онлайн-платформ.

3. Цифровізація як драйвер зростання (Digital as a driver for growth). Стратегія єдиного цифрового ринку спрямована на максимізацію потенціалу зростання європейської цифрової економіки, щоб кожна європейка могла повною мірою користуватися її перевагами, зокрема, шляхом підвищення цифрових навичок, які є важливими для інклюзивного цифрового суспільства [4].

Загалом, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в органах державного управління для забезпечення взаємодії зі споживачами адміністративних послуг має на меті збільшення ефективності та результативності їх діяльності, підвищення якості адміністративних послуг та сприятиме цільової орієнтації на їх споживачів, що безпосередньо впливає на якість державного управління [5]. Таким чином, можемо говорити про те, що інтелектуалізація управлінських процесів зі сфери економіки поширилася на сферу державного управління, формуючи таким чином новий тип інформаційної політичної культури та партисипаторної демократії.

Слід відрізнити поняття «електронного урядування» від «електронного уряду». У сучасній літературі немає єдиного підходу до визначення понять e-government і e-governance. Як зазначає І. Є. Погребняк, ці терміни запозичені з англійської мови і походять від кореневих слів government і governance. Наукові школи почали диференціювати поняття government і governance в 1970 р. С. Є. Файнер у своїй класичній роботі «Comparative Government» («Порівняльне управління»)

визначив *governance* як діяльність або процес управління. Шрайнер (1973 р.) визначав «*governance*» як «довготривалий вплив взаємодії між технологічними, соціальними змінами та адміністративними заходами», а «*government*» використовував у розумінні повсякденного адміністрування [6, С.26].

На етимологічну різницю понять звертала увагу А. Ф. Колодій. Вона стверджувала, що в основі західної (зокрема, англомовної) термінології лежать латинські терміни, які є не тільки загальноприйнятими, але і відображають глибоке коріння республіканського демократизму. Тому перехід до їх широкого застосування неминує змінює сприйняття процесу управління суспільством і ролі в ньому держави і громадянського суспільства. Термін «*governance*» застосовується до соціуму як до цілого, коли мова йде про його впорядкування, регулювання та спонукання до розвитку в бажаному напрямку в певних заданих параметрах, у той же час його вживають для характеристики управлінської діяльності у її вузькому значенні: управління як адміністрування [7].

Електронне урядування можна визначити як «спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій» [8].

У Концепції розвитку електронного урядування в Україні, електронне урядування визначено як «форму організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян» [9].

Головною особливістю такої форми управління можна назвати залучення великої кількості новітніх комп'ютерних програм, які дають змогу кожній державній інституції отримувати, зберігати та обробляти необхідний обсяг інформації. Кожна галузь управління, як

загальної влади, так і органи місцевого самоврядування мають доступ до тої інформації, як необхідна саме їм. Систематизація і певна фільтрація даних дозволить оптимізувати роботи кожної ланки уряду [10].

Тоді як «електронний уряд», на думку О. Баранова слід розуміти перш за все, як уряд, в якому вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків і процесів підтримується й забезпечується відпо відними ІКТ. Необхідною умовою переходу до електронного уряду є широка інформатизація всіх процесів у звичайній діяльності міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади, причому як внутрішніх, так і зовнішніх [11]. На думку В. Дрожжинова, «електронний уряд — це використання віртуального простору для вдосконалення моделей надання послуг та підвищення ефективності функціонування органів влади та державних установ» [12]. О. Голубуцький та О.Шевчук визначають електронний уряд як дієвий засіб взаємодії і форми співпраці держави, громадян і бізнесу [5].

Відрізняють такі моделі електронного уряду залежно від основної галузі використання комп'ютерних технологій:

«Зворотній зв'язок уряду з громадськістю» (*Government 2 Citizens, G2C*) Завдяки такій програмі кожен громадянин зможе отримувати інформацію, заповнювати необхідні документи дома, не витрачаючи свій час і гроші. Завдяки цьому державі не треба виділяти гроші з бюджету на обробку і отримання даних. 2. «Функціонування уряду зі службовцями» (*Government to employees, G2E*) Використання даної системи дозволить удосконалити внутрішній зв'язок між працівниками державного апарату. Також це дозволить оптимізувати передачу інформацію від уряду до органів місцевого самоврядування. 3. «Співпраця уряду і бізнесу» (*Government 2 Business, G2B*) дозволить автоматизувати виплату податків, проведення тендерів, державних закупівель. На прикладі влади Швеції, яка після залучення електронних технологій заощадила близько 50% на витрати від державних закупівель, можна зробити висновки про ефективність такого способу співпраці; 4. «Функціонування уряду в цілому» (*Government 2 Government, G2G*) Автоматизація роботи уряду і передачі інформації [10, С.121].

Тісно пов'язане з е-урядуванням таке явище, як е-демократія (електронна демократія). Е. Тоффлер, американський дослідник, один з авторів концепції «інформаційної цивілізації», вивчаючи особливості інтелектуалізації державного управління, вводить термін «кібердемократія». Науковець акцентує увагу на тому, що використання комп'ютерних технологій, мобільних телефонів і смартфонів, планшетів та інших робототехнічних засобів може стати основою для вироблення державою власних політичних рішень у тісній взаємодії з громадськістю. Можна констатувати, що Е. Тоффлер фактично передбачив інтерес світових держав до впровадження інтелектуальних механізмів управління процесами взаємодії між владою і суспільством у ХХ-ХХІ ст. [13].

Вітчизняна дослідниця Н. Грицяк вважає, що до складових електронної демократії можна віднести електронний парламент, електронне законодавство, електронний суд, електронне посередництво, електронні вибори, електронний референдум, електронне голосування, електронні петиції, електронні кампанії, електронні опитування тощо. Кожна з цих складових передбачає зацікавленість громадянина в результатах діяльності влади на всіх рівнях. Участь громадськості «відбувається в межах громади і полягає в організації громадян та їх цілей через діяльність недержавних організацій з метою здійснення впливу на процес прийняття рішень» [14, С.32]. Е-демократія у широкому розумінні передбачає залучення громади за допомогою сучасних інформаційних технологій до вирішення різноманітних суспільно-політичних завдань. Е-демократія у вузькому розумінні передбачає застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для забезпечення електронного супроводу прав громадян. У цьому разі змінюється лише технологічний бік подання заяв, звернень, запитів органам влади від імені громадян. Тобто, використовуючи своє законне право на отримання певної довідки, громадянин може звернутися до інстанції письмово, а може, наприклад, користуючись електронною поштою [14, С.11]. Залежно від аспектів демократії, що просуваються, е-демократія може використовувати різні технології для: 1) підвищення прозорості політичного процесу; 2) посилення прямого залучення і участі

громадян; 3) удосконалення якості формування думки позиції шляхом відкриття нового простору для інформації і обговорення [8].

Одним з критеріїв повноцінного функціонування за концепцією «електронного уряду» веб-сайтів органів влади є наявність електронних адміністративних послуг. На думку О. Баранова, на сьогодні в Україні веб-сайти органів влади мають у своїй більшості лише інформаційний характер, відсутня можливість здійснення транзакцій, а також можливість отримання зразків документів є дуже обмеженою. Все це не може забезпечити процеси надання адміністративних послуг в режимі он-лайн. Але сучасні соціальні умови вимагають від урядів надання адміністративних послуг в інтерактивному режимі за допомогою інтернет-технологій [15]. На нашу думку, таке твердження є лише частково вірним, оскільки в Україні зараз стрімкого розвитку набувають інформаційні технології, збільшується перелік адміністративних послуг, які можна здійснити он-лайн.

Як зазначив у своїй доповіді на засіданні Уряду Голова Державного агентства з питань електронного урядування України О. Риженко, електронне урядування є ключем до реформ в Україні. Бо в жодній сфері неможливо досягти високих темпів перетворень без впровадження цифрових технологій. Україна має одні з найшвидших в світі темпи відкриття даних, більше 5 000 електронних документів щодня пересилається між державними органами [16].

Впроваджуючи нові для України технології Е-урядування, доцільно використовувати досвід Естонії, яка відома своїми цифровими державними, податковими та медичними системами. Як кажуть, Естонія це єдина країна, де особиста присутність потрібна тільки, щоб одружитися (чи розлучитися) та купити (чи продати) нерухомість. Все інше — через Інтернет, а це 99% послуг. Естонія прагне стати, можливо, першою державою, яка надає юридичні права агентам штучного інтелекту, таким як повністю автономні роботи або транспортні засоби [17]. Естонія — проактивна держава, і це означає, що державні послуги можна отримати без взаємодії з посадовцями. Діджиталізовані державні установи чи «держава у смартфоні» — результат кропіткої праці з 1991 року. Цілком очевидно, що питання про

легалізацію штучного інтелекту активно обговорюють естонські посадові особи з громадянами. Це філософія країни «нічого для нас без нас».

Естонія розгорнула впровадження штучного інтелекту в 13 державних установах, де алгоритм може замінити державних службовців. До кінця 2020 року на базі штучного інтелекту мають працювати 50 публічних сервісів з надання послуг [18]. В Естонії працює програма «електронного проживання» в країні, яка дозволяє громадянам світу отримувати державне посвідчення особи та створювати в Естонії віддалений бізнес, - з 2014 року залучила 35 000 людей. Зараз уряд обговорює пропозицію про надання деяких прав електронним системам на базі штучного інтелекту [18].

Окрім того, в Естонії активно застосовуються елементи Е-демократії, зокрема електронне голосування. Вперше електронне голосування було проведено у 2005 році на місцевих виборах, у 2007 році на парламентських, під час яких 30 275 громадян проголосували через Інтернет, не виходячи з домівок [19]. Естонія у 2002 році ввела законодавчо електронний підпис, цифрові посвідчення особи - ID-картки, споряджені кодом і мікрочіпом, що містить візуальні дані на картці, а також двома цифровими сертифікатами, призначеними для перевірки особи власника картки та надання цифрових підписів. На сьогодні більшість потенційних виборців мають електронні картки [20].

Україна почала використовувати досвід провідних європейських держав, зокрема Естонії та рухається в напрямку створення Е-України. Зокрема в Україні вже почали діяти такі системні програми щодо надання адміністративних послуг для забезпечення та реалізації прав громадян: Інтегрована система електронної ідентифікації [21], Державний портал «Дія» [22], Єдиний державний портал адміністративних послуг [23].

Виступаючи на брифінгу 16 жовтня 2020 року, Перший заступник Міністра цифрової трансформації О. Вискуб доповів про перші результати роботи мобільного застосунку Дія 2.0. Зокрема про те, що 1 млн. українців вже є користувачами Дії 2.0. Цей результат за перші 10 днів з моменту презентації. «Ми прагнемо побудувати цифрову державу, у якій не залишиться місця корупції. Державу, у якій

кожен українець та бізнес зможуть отримати державні послуги максимально зручно та швидко, в один клік зі свого смартфона. Саме тому ми почали запровадження мобільного застосунку Дія з оцифрування базових документів громадян. Це основа цифрової держави», - зазначив О. Вискуб [24].

Серед напрямків модернізації та цифровізації діяльності органів державної влади в Україні слід виділити застосування технологій штучного інтелекту (ШІ). Так, Міністерством цифрової трансформації України було розроблено Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні [25]. Як зазначила заступник міністра цифрової трансформації В. Іонан: «Наша головна мета - сприяння розвитку ШІ й інтеграція його в економічно важливі сектори. Таким чином ми збільшимо частку інтелектуально ємних продуктів і значно зміцнимо позиції України на світовому ринку». Особливу увагу планується приділяти використанню ШІ в сфері кібербезпеки й оборони. Також дуже важливо мати правильний баланс між штучним інтелектом, розробленим сторонніми постачальниками і національними» [25]. Концепція, яку розробили в міністерстві, передбачає розвиток людського капіталу та акцент на освіті розробників у сфері ШІ, розвиток підприємств з використанням ШІ, активне впровадження технологій ШІ в держсекторі й основних індустріях країни. Також вона передбачає необхідність дотримання права на конфіденційність і приватність людини (в міністерстві планують розробити Етичний Кодекс використання ШІ «враховуючи європейський досвід»). У Міністерстві цифрової трансформації вже створили експертний комітет з питань штучного інтелекту [26], а в кінці вересня 2020 року міністерством було презентовано концепцію держави в смартфоні — онлайн платформу «Дія». За планом до 2024 року 100% держпослуг будуть доступні українцям онлайн [27]. Окрім того, Міністерство цифрової трансформації реалізувало пілотний проект з «ПриватБанком» Smart-ID. Йдеться про ідентифікацію за електронним підписом, який зберігається не на чіпі, а на картці телефону. Таким чином, кожна особа може легко отримати засіб особистої ідентифікації. Водночас, підпис у смартфоні не є у достатній мірі захищеним від хакерських атак.

Основними напрямками реалізації Е-урядування в Україні, які вже діють є такі [16]: розвиток системи надання електронних послуг, адаптація українського законодавства до процесів цифровізації, впровадження електронного документообігу в органах влади, формування бази відкритих даних.

Наразі українці можуть скористатися 120 державними електронними послугами. Єдиним вікном доступу до них слугує Урядовий портал, розділ «Електронні послуги». Поміж них – такі суспільно важливі, як оформлення допомоги при народженні дитини, послуги з реєстрації бізнесу, послуги в земельній та будівельній сферах. У 2019 році були запущені важливі набори електронних послуг для водіїв та перевізників, доступні відповідно в електронних кабінетах перевізника та водія. Ці послуги вже користуються значним попитом. Також в Україні з'явилася перша повністю автоматична послуга, рішення за якою приймає не чиновник. А саме – про початок будівельних робіт для класу СС1. Відтепер всі електронні послуги, які наразі впроваджують, вже за замовчанням містять можливість входу за допомогою MobileID.

Важливою для пришвидшення темпів впровадження електронного урядування є адаптація українського законодавства до процесів цифровізації. У цьому напрямку зроблено важливий крок – прийнята постанова Кабінету Міністрів, яка передбачає впровадження принципу Digital by Default – «цифрового за замовчанням». Відповідно до нього, у всіх актах Уряду пріоритетним способом реалізації описаного в документі процесу за замовчанням буде визначений саме електронний спосіб. Для цього нормативно-правові акти Уряду будуть проходити цифрову експертизу.

Наразі лише незначний відсоток від усіх нормативно-правових актів у країні містить норму, за якою процес, описаний у документі, може бути реалізований в електронний спосіб. З прийняттям постанови розпочнеться поступове якісне перетворення усієї нормативно-правової бази. Кожен новий ухвалений документ не гальмуватиме, а спочатку навіть випереджатиме процес впровадження електронних проектів у державному управлінні [16].

За відомостями, які оприлюднило Державне агентство з питань електронного урядування України, минулого року до системи

електронної взаємодії органів виконавчої влади було підключено 193 органи влади, установи та організації. Відтак електронна міжвідомча взаємодія на сьогодні впроваджена у 673 організаціях. Щоденно в системі пересилається близько 5 400 електронних документів. Вже розроблена і наразі тестується система погодження проектів нормативно-правових актів у електронному вигляді. Система також передбачає відслідковування проходження актів та побудову відповідної аналітики для працівників Секретаріату Кабінету Міністрів [16].

Наприкінці минулого року система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» здобула Експертний висновок Держспецзв'язку про відповідність компонентів системи вимогам із технічного захисту інформації. Система «Трембіта» є одним із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів.

Оснoву системи «Трембіта» становить удосконалена естонська платформа обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства [28]. Учасниками системи «Трембіта» є органи державної влади та місцевого самоврядування, які можуть використовувати її відповідно до вимог: Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»); Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»).

Впровадження «Трембіти» вже розпочалося – відбувається інтеграція до неї інформаційних ресурсів державних органів. Першочерговим завданням вже цього року для Державного агентства з питань електронного урядування стане підключення до «Трембіти» пріоритетних реєстрів, зокрема – Міністерства

юстиції, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ тощо.

У 2018 році Україна посіла 17 сходинку в світі у сфері відкритих даних, та друге місце – за темпами розвитку за чотири роки. Про це свідчить звіт світового рейтингу Open Data Barometer. У 2018 році українцям відкрилися найбільш очікувані набори даних, починаючи від транспортної сфери і закінчуючи даними місцевих бюджетів. Відомості від МВС про зареєстровані транспортні засоби стали одними з найпопулярніших, оскільки демонструють реальний стан авторинку України.

Окремої уваги заслуговують дані щодо ліцензій на автоперевезення – пасажирських та вантажних, які також стали доступними українцям минулого року. Тепер за кілька секунд кожен охочий за номером транспортного засобу може перевірити наявність відповідної ліцензії таксі, автобуса чи маршрутки. І на базі цих знань вирішувати, чи довіряти своє життя такому перевізнику.

Важливою стала ініціатива Міністерства фінансів, за якою на порталі openbudget.gov.ua [29] почали публікувати дані 9 683 місцевих бюджетів, на якому кожна особа може контролювати використання бюджетних коштів на рівні області і навіть на рівні села. Зараз веб-портал працює у тестовому режимі.

Контрольні державні органи відкрили дані про понад 143 тисячі перевірок бізнесу, які заплановані на 2019 рік. Цьогоріч буде розширений перелік наборів даних, що стануть обов'язковими до відкриття. Наразі триває робота із внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. Також у фокусі Державного агентства з питань електронного урядування України – сприяння підвищенню якості тих наборів даних, що вже публікуються. Серед поставлених цілей на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації до 2024 року виділено такі: 100% публічних послуг доступні громадянам та бізнесу онлайн; 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхні

соціальні об'єкти мають доступ до високошвидкісного інтернету; 6 млн. українців залучені до програми розвитку цифрових навичок; 10 % доля ІТ у ВВП країни [30].

Автори статті поділяють думку українського дослідника О. Баранова, що впровадження інформаційних технологій не призводить до зниження ролі державних інституцій, органів самоврядування, навпаки — підвищення ефективності діяльності згаданих органів, яке визначає ще більшу їхню значимість. В умовах широкого використання комп'ютерних технологій необхідно переглядати парадигму державного, адміністративного управління [11].

На нашу думку, розвиток та застосування системи електронних адміністративних послуг та цифровізація системи суспільних відносин безперечно сприятиме зростанню економічної активності громадян, реалізації їх соціальних, економічних, політичних прав, прискорить та спростить процедуру отримання адміністративних послуг, сприятиме зменшенню корупційного чинника. Однією з беззаперечних переваг здійснення е-урядування є забезпечення постійної та безперервної роботи органів виконавчої влади (24 години на добу). Впровадження електронних технологій підтримки державного апарату відкривають нові можливості роботи уряду, такі як систематизація та обробка великого обсягу даних в єдину систему; підвищують відкритість роботи державної адміністрації; забезпечують соціальну рівність і неупередженість у наданні послуг; сприяють розвитку електронної демократії.

Серед актуальних завдань, щодо подальшого розвитку забезпечення Е-урядування в Україні, вдосконалення механізмів ефективного захисту особистих даних, підключення до системи електронної взаємодії всіх органів державної влади та забезпечення здійснення електронного документообігу між ними, підвищення рівня інтернет-грамотності населення та забезпечення якісного інтернет покриття на всій території держави.

Список використаних джерел:

1. Доступ до Інтернету – засадниче право людини. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/world/2010/03/100308_internet_access_bt?fbclid=IwAR30B44tks7OZMI5Lz505N-wEMFyj7mfAtwqtqdIm6AwwDpIaQ3CCHbldG8 (Дата звернення: 29.10.2020).
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої. Редакція від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Дата звернення: 5.10.2020).
3. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: mu.gov.ua/npras/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni (Дата звернення: 5.10.2020).
4. What is the digital single market about? URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html> (Дата звернення: 5.10.2020).
5. Голобуцкий О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. К.: ЗАТ «Атлант UMS», 2002. 174 с.
6. Погребняк І.Є. Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування. *Право та інновації*. № 3 (7) 2014. С.26-35 URL: <https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Pogrebnyak7.pdf> (Дата звернення: 5.10.2020).
7. Колодий А. Ф. Понятие и концепции демократического управления как направления политических и управленческих исследований. URL: http://political-studies.com/wp-content/uploads/2010/01/2009_LRIDUconf_Plenarne1.pdf (Дата звернення: 5.10.2020).
8. Електронне урядування. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki> (Дата звернення: 29.10.2020).
9. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні від 13.12.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80/ed20101213/find?text=%C5%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E5+%F3%F0%FF%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#Text> (Дата звернення: 5.10.2020).
10. Павлишин З.Я. Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6450&i=21> (Дата звернення: 20.10.2020).
11. Баранов О. Електронний уряд в Україні? Буде! Коли? *Дзеркало тижня*. 2014. № 1 (376). 5-18 січня. URL: <http://www.Zerkalonedeli.com> (Дата звернення: 20.10.2020).
12. Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт / под ред. В.И. Дрожжинова. М.: ЭкоТрендз, 2013. 45 с.
13. Тоффлер Е. Третья волна. К.: Видавничий дім «Всесвіт». 2000. 480 с.
14. Грицяк Н. В., Соловійов С. Г. Електронна демократія як механізм політичної взаємодії: навч.-метод. рек. К.: НАДУ, 2013. 44 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografiy/c25fded6-553e-4264-8a5e-3a14cea16bfc.pdf.
15. Баранов О.А., Попова І.М. Адміністративні послуги як базовий елемент впровадження електронного урядування. URL: <http://www.its.kpi.ua/itm/irina/Lists/publications/Attachments/16/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf> (Дата звернення: 02.11.2020).

16. Е-урядування – ключ до реформ в Україні. Матеріали доповіді Державного агентства з питань електронного урядування України від 30.01.2019. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/e-uryaduvannya-klyuch-do-reform-v-ukrayini?print>
17. From AI to Russia, Here's How Estonia's President Is Planning for the Future. URL: https://www.wired.com/story/from-ai-to-russia-heres-how-estonias-president-is-planning-for-the-future/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired&utm_social-type=earned&fbclid=IwAR3uWmgmkzVxrcDj3mPaIn9X-Et8C_2FH7cpfxAolRFFSXQZjI6biSDT2hI (Дата звернення: 15.10.2020).
18. Воронков О. Навіщо потрібен штучний інтелект на державній службі. URL: <https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/zachem-nuzhen-iskusstvennyu-intellekt-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-50043529.html> (Дата звернення: 15.10.2020).
19. Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. С. А. Чукут. К., 2008. 200 с. URL: <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Zarubizhniy-dosvid-uprovadzhennya-elektronного-uryaduvannya.pdf> (Дата звернення: 15.10.2020).
20. Электронная демократия: граждане и власть. URL: <http://imrussia.org/ru/society/330-e-democracy-citizens-and-the-state> (Дата звернення: 15.10.2020).
21. Інтегрована система електронної ідентифікації. URL: <https://id.gov.ua/> (Дата звернення: 15.10.2020).
22. Дія. Державні послуги онлайн. URL: <https://diia.gov.ua/> (Дата звернення: 15.10.2020).
23. Єдиний державний портал адміністративних послуг: офіційний сайт. URL: <https://my.gov.ua/> (Дата звернення: 15.10.2020).
24. Текстова версія брифінгу Першого заступника Міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба про перші результати роботи мобільного застосунку Дія 2.0. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/za-10-dniv-diyu-20-zavantazhili-1-mln-koristuvachiv> (Дата звернення: 15.10.2020).
25. Повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні». URL: https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-rozporjadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini?fbclid=IwAR1HLjfO5WtmAnNboi7HVKsyvIO069tKFH6__SfPBdci_sXRfolKqWUsGi0 (дата звернення 19.06.2020 року).
26. Міністерство цифрової трансформації України розробило концепцію розвитку сфери штучного інтелекту. URL: <https://deps.ua/ua/news/novosti-rynka/8118.html> (Дата звернення: 15.10.2020)
27. Воронков О. Чи буде безпечною Україна в смартфоні. Чотири кроки захисту даних. URL: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/bezpeka-danih-ukrajinciv-derzhava-v-smartfoni-yak-ce-bude-pracyuvati-50049227.html> (Дата звернення: 15.10.2020).
28. Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. URL: <https://dir.gov.ua/projects/trembita> (Дата звернення: 15.10.2020).
29. Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: <https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2018&budgetType=NATIONAL> (Дата звернення: 15.10.2020).
30. Міністерство та Комітет цифрової трансформації: Офіційний веб-сайт. URL: <https://thedigital.gov.ua/ministry> (Дата звернення: 15.10.2020).

References:

1. Dostup do Internetu – zasadnyche pravo liudyny. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/world/2010/03/100308_internet_access_bt?fbclid=IwAR30B44tks7OZMI5Lz505N-wEMFyj7mfAtwqtqdIm6AwwDpIaQ3CCHBldG8 (Дата звернення: 29.10.2020).

2. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnyimi derzhavamy-chlenamy, z inshoi. Redaktsiia vid 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Data zvernennia: 5.10.2020).

3. Plan zakhodiv z vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnyimi derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, zatverdzhenyi postanovoioi KMU vid 25 zhovtnia 2017 r. № 1106. URL: mu.gov.ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni (Data zvernennia: 5.10.2020).

4. What is the digital single market about? URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html> (Data zvernennia: 5.10.2020).

5. Holobutskyi O.P., Shevchuk O.B. Elektronnyi uriad. K.: ZAT “Atlant UMS”, 2002. 174 s.

6. Pohrebniak I.Ye. Elektronnyi uriad (e-government) i elektronne uriaduvannia (e-governance): poniattia ta pryntsyipy funktsionuvannia. *Pravo ta innovatsii*. № 3 (7) 2014. S.26-35 URL: <https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Pogrebnyak7.pdf> (Data zvernennia: 5.10.2020).

7. Kolodyi A. F. Poniatyie y kontseptsyyi demokratycheskoho upravlenyia kak napravlenyia politycheskykh y upravlencheskykh yssledovanyi. URL: http://political-studies.com/wp-content/uploads/2010/01/2009_LRIDUconf_Plenarne1.pdf (Data zvernennia: 5.10.2020).

8. Elektronne uriaduvannia. Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki> (Data zvernennia: 29.10.2020).

9. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini vid 13.12.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80%ED20101213/find?text=%C5%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E5+%F3%F0%FF%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#Text> (Data zvernennia: 5.10.2020).

10. Pavlyshyn Z. Ya. Elektronne uriaduvannia yak instrument modernizatsii derzhavnoho upravlinnia. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6450&i=21> (Data zvernennia: 20.10.2020).

11. Baranov O. Elektronnyi uriad v Ukraini? Bude! Koly? *Dzerkalo tyzhnia*. 2014. № 1 (376). 5-18 sichnia. URL: <http://www.Zerkalonedeli.com> (Data zvernennia: 20.10.2020).

12. Sovershenstvovanye hosudarstvennoho upravlenyia na osnove eho reorhanyzatsyy y ynformatyzatsyy. Myrovoi opit / pod red. V.Y. Drozhzhynova. M.: EkoTrendz, 2013. 45 s.

13. Toffler E. Tretia khvyliia. K.: Vydavnychi dim «Vsesvit». 2000. 480 s.

14. Hrytsiak N. V., Soloviov S. H. Elektronna demokratiia yak mekhanizm politychnoi vzaiemodii: navch.-metod. rek. K.: NADU, 2013. 44 s. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografii/c25fde6-553e-4264-8a5e-3a14ceal6bfc.pdf.

15. Baranov O.A., Popova I.M. Administratyvni posluhy yak bazovyi element vprovadzhennia elektronnoho uriaduvannia. URL: <http://www.its.kpi.ua/itm/irina/Lists/publications/Attachments/16/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf> (Data zvernennia: 02.11.2020).

16. E-uriaduvannia – kliuch do reform v Ukraini. Materialy dopovidi Derzhavnoho ahentstva z pytan elektronnoho uriaduvannia Ukrainy vid 30.01.2019. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/e-uryaduvannya-klyuch-do-reform-v-ukrayini?print>

17. From AI to Russia, Here's How Estonia's President Is Planning for the Future. URL: https://www.wired.com/story/from-ai-to-russia-heres-how-estonias-president-is-planning-for-the-future/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=onsite-

share&utm_brand=wired&utm_social-type=earned&fbclid=IwAR3uWmgmkzVxrcDj3mPaIn9X-Et8C_2FH7cpfxAolRFFSXQZjI6biSDT2hI (Data zvernennia: 15.10.2020).

18. Voronkov O. Navishcho potriben shtuchnyi intelekt na derzhavnii sluzhbi. URL: <https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/zachem-nuzhen-iskusstvennyy-intellekt-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-50043529.html> (Data zvernennia: 15.10.2020).

19. Zarubizhnyi dosvid uprovadzhennia elektronnoho uriaduvannia / za zah. red. d-ra nauk z derzh. upr., prof. S. A. Chukut. K., 2008. 200 s. URL: <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Zarubizhnij-dosvid-uprovadzhennia-elektronnoho-uryaduvannia.pdf> (Data zvernennia: 15.10.2020).

20. Elektronnaia demokratiya: hrazhdane y vlast. URL: <http://imrussia.org/ru/society/330-e-democracy-citizens-and-the-state> (Data zvernennia: 15.10.2020).

21. Intehrovana systema elektronnoi identyfikatsii. URL: <https://id.gov.ua/> (Data zvernennia: 15.10.2020).

22. Diia. Derzhavni posluhy online. URL: <https://diia.gov.ua/> (Data zvernennia: 15.10.2020).

23. Yedynyi derzhavnyi portal administratyvnykh posluh: ofitsiinyi sait. URL: <https://my.gov.ua/> (Data zvernennia: 15.10.2020).

24. Tekstova versiiia bryfinhu Pershoho zastupnyka Ministra tsyfrovoy transformatsii Oleksiia Vyskuba pro pershi rezultaty roboty mobilnoho zastosunku Diia 2.0. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/za-10-dniv-diyu-20-zavantazhili-1-mln-koristuvachiv> (Data zvernennia: 15.10.2020).

25. Povidomlennia pro provedennia publichnoho hromadskoho obhovorennia proiektu rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini”. URL: https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennia-pro-provedennia-publichnogo-gromadskogo-obgovorennia-proyektu-rozporyadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennia-konceptiyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini?fbclid=IwAR1HLjfO5WtmAnNboi7HVKsyvIO069tKFH6__SfPBdci_sXRfolKqWUsGi0 (data zvernennia 19.06.2020 roku).

26. Ministerstvo tsyfrovoy transformatsii Ukrainy rozrobylo kontseptsiiu rozvytku sfery shtuchnoho intelektu. URL: <https://deps.ua/ua/news/novosti-rynka/8118.html> (Data zvernennia: 15.10.2020)

27. Voronkov O. Chy bude bezpechnoiu Ukraina v smartfoni. Chotyry kroky zakhystu danykh. URL: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/bezpeka-danih-ukrajinciv-derzhava-v-smartfoni-yak-ce-bude-pracyuvati-50049227.html> (Data zvernennia: 15.10.2020).

28. Systema elektronnoi vzaiemodii derzhavnykh elektronnykh informatsiinykh resursiv. URL: <https://dir.gov.ua/projects/trembita> (Data zvernennia: 15.10.2020).

29. Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian. URL: <https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2018&budgetType=NATIONAL> (Data zvernennia: 15.10.2020).

30. Ministerstvo ta Komitet tsyfrovoy transformatsii: Ofitsiinyi veb-sait. URL: <https://thedigital.gov.ua/ministry> (Data zvernennia: 15.10.2020).